

JISMONIY TARBIYANI O'RGANISHNI INNOVATSION USULLARI

Pardabayeva Madinabonu Saydulla qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi

mpardabayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12651399>

Annotatsiya: Bu maqola Jismoniy madaniyatni o'rganishda innovatsion usullar ta'lim sohasida tadbiiq etish va darsda qo'llash haqida ma'lumot beradi. Jismoniy madaniyatni o'rganishning to'rt aspekti (o'qish, yozish, tinglash, gapirish) haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompyuter, texnologiya, innovatsion usullar, zamonaviy axborot texnologiya, jarayon, ta'lim, aspekt, tinglash, tushunish, yozish, sifat, internet.

Bugun yurtimizda ta'limning barcha bosqichlarida o'quvchi va talabalarga Jismoniy madaniyatni o'rganishga alohida etibor berilmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017-yilgi PK 3031 qarori Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishga qaratilgan.

Jismoniy madaniyat fani to'rt aspektga (o'qish, yozish, tinglab tushunish, bo'lib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berilmoqda. Ta'lim texnologiyalari, bu ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishdir. SHuningdek, ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarga tutadi. Xususan, Jismoniy tarbiyani o'rganishda bunday axborot - kommunikasion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjuddir. Sog'lom turmush tarzini joriy etishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish Jismoniy mashiq'larni o'rganishning har bir aspektida qo'l keladi. Masalan, tenglab tushunish uchun, albatta kompyuter, pleer, CD desklarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda o'quvchilar ham axborotkommunikasion texnologiyalarni yaxshi bilish va ulardan foydalana olish muhim omil hisoblanadi. Jismoniy madaniyatni zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rgatish eng samarali usullardan biridir. Bu jarayonda jumladan kompyuterlardan foydalanganda o'quvchi jismoniy tarbiyadagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni, kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi, ham eshitishi mumkin.

Yana bir vosita-internetda so'zlashuvchilar bilan muloqat qilish imkoni paydo bo'ladi. E-mail vositasida xat yozish savodxonlikni oshiradi. O'qituvchi o'quvchilar uchun internet orqali darsga oid tarqatma materiallar, video roliklar, ma'ruzalar matni, kun yangiliklari haqida ma'lumotlar oladilar. O'quvchilarning darsda qiziqishlari ortadi. Shuningdek, internetdan foydalanish ham o'quvchilarning bilim samaradorligini oshiradi.

O'quvchilarning jismoniy madaniyatni o'rganishida, radio, televideniya dasturlar, magnitafon va kassetalar bunga misol bo'ladi. Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning jismoniy madaniyatni o'rganish jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi.

Bugungi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalarining bir necha xil usullari mavjud. Ulardan darslarda mavzuni yoritishda keng va turli usullaridan foydalanilsa, darsning samaradorligi yuqori bo'ladi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarining ortishi ham ta'minlanadi. Ta'lim jarayonida yangiliklarni olib kirish va ularni tadbiiq qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Jismoniy madaniyat darslarining o'qitilishida turli rolli, harakatli o'yinlardan foydalanish ham darsga, ham til o'rganishga bo'lgan qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi. Ta'limda innovatsion texnologiyadan foydalanish -zamon talabi.O'qituvchi dars jarayonida bundan foydalanmasa, o'quvchi zerikadi.Ammo innovatsion usullar dan foydalanmasdan dars olib boradigan o'qituvchilar ham yo'q emas. Hozirgi kunda o'qituvchi, o'quvchini faollashtiradigan, o'quvchi uchun qulay bo'lgan yo'llarni, usul va uslublarni, metod va vositalarni izlaydi,darsni mazmunli bo'lishi uchun foydalanadi. Bu albatta yaxshi samara beradi.Xulosa qilib aytganda zamonaviy innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning bilim va konikmalarini oshirish muhim usullardan biri hisoblanadi. Hozirda ta'lim sohasini zamonaviy innovatsion texnologiyalarsiz tasavvur etish mumkin emas. Bundan foydalanish ta'lim jarayonida keng dunyo qarash shakllanishi va ijodiy fikrlash qobiliyati paydo bo'ladi. O'quvchining bilimini va savodxonligini oshiradi.

References:

1. Jismoniy tarbiya tarixi.
2. Eshnazarov.J 2008 yil
3. [www.ziyonet .uz](http://www.ziyonet.uz)
4. Abdullaev.A Xonkeldiev.SH«Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodiqasi»Toshkent 2005 yil.
5. F.A.Qerimov sport soxasidagi ilmiy tadqiqotlar. Toshkent zarqalam 2004 yil.
6. Жўраев , Ш. ., & Абдурасулов , Ж. (2024). ҚАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>
7. Абдурасулов , Ж. (2024). ҚАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(2), 59–65. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/28149>